

Morfologiya va sintaksis munosabati

Muxtorova Sabina Nizom qizi

Davolash ishi 2 kurs 202 guruh

Xamrayeva Muxlisa Farmon qizi

pediatriya 5 kurs 505 guruh

Annotatsiya: Morfologiya va sintaksisning dialektik birligi — gapning minimal qolipi, dialektik munosabatlarning morfologik sathda namoyon bo`lishi, qatorlanish (sintagmatik) tushunchasi, guruhlanish (paradigmatik) va pog`onaviylik (iyerarxik) tushunchalari, birlik va ko`plik son shakllarining umumiy ma`nolari. Ushbu maqola Morfologiya va sintaksis munosabati haqida yoritilgan.

Kalit so`zlar: Morfologiya, sintaksis, ma`no, ifoda, munosabat.

Hammaga ma`lumki, grammatika deganda tor ma`noda morfologiya va sintaksis, keng ma`noda esa tilning barcha qurilish sathlari tushuniladi. Til sathlari deganda fonetika va fonologiya, leksika va semasiologiya, frazeologiya, morfologiya, sintaksis va stilistika tushuniladi. Morfologiya va sintaksis bir-birini taqozo etuvchi sathlar sanaladi. Lisoniy birliklarga zotiy yondashuv morfologiya va sintaksisning dialektik birligi haqida hukm chiqarish imkonini berdi. Morfologiya — grammatikaning so`zshakl ma`nosi haqidagi sohasi bo`lsa, sintaksis grammatikaning so`zshakl vazifasi haqidagi sohasi sanaladi. Tilning asosiy ijtimoiy vazifasi aloqa - aralashuv, insonlar orasida fikr almashtirish vositasi bo`lganligi sababli sintaksisning o`rganish manbai

bo`lgan gaplarda tilning barcha sathlarining - fonologiya va fonetikaning, leksika va semantikaning, morfemika va morfologiyaning birliklari voqelanadi, yuzaga chiqadi. Bu birliklardan har birini tilshunoslikning alohida-alohida bo`limlari o`rganadi.

Agar diqqat bilan e`tibor bersak, bu misollarda turli xil gaplar (sintaktik hosilalar) ni emas, balki turli bog`lovchi vositalar bilan shakllangan morfologik hodisalarni - bog`lovchilar paradigmasini ko`rish mumkin. Bu yerda ham morfologik birliklarning sintaksisda "qorishilgan"ini sezish mumkin. "Sintaksis boshqa sathlar (ayniqsa, leksika va morfologiya) birliklari tajallisidan xoli bo`lgach, behad sodda va hammaga oson tushunarli qoliplarning o`zaro munosabat chizmalari shaklini oladi..." [2, 29-30;]. Jumladan, [WpM] sintaktik qolipi ham xuddi shunday keltirib chiqarilgan. Buning uchun nutqdagi oddiy bir gapga murojaat qilamiz: (*Bu kunda*) *Latofatning murg`akkina qalbiga shunday nogahoniy sevgi otash tashladi*. Bu nutq hosilasida barcha til sathlarining birliklari o`z ifodasini topgan. Bu gapning sintaktik qurilishini aniqlash uchun, nutqdagi gapning nosintaktik kategoriyalar ko`rinishlarini birma-bir olib tashlaymiz:

1. Intonatsion tugallanganlik. Yuqoridagi gap intonatsion tugallikka ega. Agar biz shu gapga boshqacha bir tus bersak, u intonatsion jihatdan tugal bo`lmasligi ham mumkin, ya`ni "*Bu kunda Latofatning murg`akkina qalbiga shunday nogahoniy sevgi otash tashladi va uning ko`zi oldida borliq o`zgacha libos kiydi*". Gapning birinchi qismi ohang jihatdan tugallanmagan. Bunday xususiyatlar nutqdagi gaplar uchun xarakterli holat sanaladi. Ammo gapning qolipiga ahamiyatsizdir, chunki gaplarni ohang jihatdan o`rganish fonetika, fonetik tahlilning obyektidir.

2. Gapning ifoda maqsadiga ko`ra turlari. Yuqoridagi nutqiy hosila ham so`roq, ham buyruq, ham his - hayajon gap bo`lib shakllanishi mumkin. Ammo

gapning ifoda maqsadiga ko`ra turlari gap semantikasida o`rganilishi lozimligi uchun, shuningdek, bunday xususiyatlar gapning eng kichik qolipiga dahldor bo`lmaganligi tufayli bu nosintaktik hodisadan ham voz kechamiz.

3. Modal ma`nolariga ko`ra turlari. Nutqda gap turli modal (gumon, taxmin, ishonch, qat`iylik...) manolarida bo`lishi mumkin. Jumladan, yuqorida bergan gapimizni quyidagi shaklda qo`llasak: *(Bu kunda) Latofatning murg`akkina qalbiga shunday nogahoniy sevgi otash tashlaganga o`xshaydi.* Bu gapda endi gumon ma`nosi o`z ifodasini topgan. Bu hodisa ham gapning sintaktik qurilishi uchun ahamiyatsiz bo`lganligi va tilning modallik kategoriyasida o`rganilishi lozimligi tufayli tajalli sifatida gapdan chetlashtiramiz. Qisqasi, shunga o`xshash nosintaktik hodisalarni gapdan chetlashtirgandan so`ng gapning bo`laklari qoladi.

Mashhur fransuz tilshunosi L.Tenyer grammatikasida (gap bo`laklarining gap ichidagi mavqei, darajalanishi) asoslangan holda gapdagi markaziy bo`lakni aniqlashga kirishamiz. Bu gapning eng kichik qolipini aniqlashdagi ikkinchi tayangan bosqichimiz bo`ladi "*(Bu kunda) Latofatning murgakkina qalbiga shunday nogahoniy sevgi otash tashladi*" gapini bo`laklardan birma- bir xoli qilgach, fikrni ifodalay oladigan markaziy bo`lak — kesim vazifasidagi so`z forma ("otash tashladi") qoldi va bu asosda quyidagi chizmani hosil qilish mumkin: *Bu kunda Latofatning murg`akkina qalbiga shunday nogahoniy sevgi otash tashladi.*

Sxemada ko`rib turganimizdek, I, II, III bosqichda tobe bo`laklar aniqlanildi. Bu so`z, so`z birikmalari atash, nomlash xususiyatini ifodalaydi. Fikr ifodalash esa "*Otash tashladi*" frazemasida mujassamlashgan. "*Otash tashladi*" so`zining valentligi asosida yuqoridagi gap hosil qilingan. Bu so`zshakl ikki qismdan iborat: *otash tashla* — lug`aviy ma`no ifodalovchi qism, *-di* — kesimlik ko`rsatkichlari qismi, ya`ni bu [WPm]ga tengdir.

Yuqorida biz nutqiy voqelanishdan umumiylikka qarab intildik va umumiy hosilani vujudga keltirdik. Bu chizma, qolip (WPm) yuz minglab gaplarda voqelanadi, ro`yobga chiqadi. Ya`ni zotiy mohiyat nutqda rang-barang ko`rinishlarda namoyon bo`ladi. Bu o`rinda shuni ta`kidlash kerakki, biz yuqoridagi misolimiz bilan, dastlab, xususiyliklardan umumiylik keltirib chiqardik va bu umumiylik yana pastga qarab turli xususiyatlarini namoyish etadi. Bundan morfologiya va sintaksisning bosh maqsadi kelib chiqadi. "...xususiyliklarni ma`lum tamoyillar asosida umumiyliklarga birlashtirish va, aksincha, muayyan umumiylikning bevosita kuzatishda turlicha namoyon bo`lish imkoniyatlarini ochib berishga, boshqacha aytganda, induktiv usulga tayangan holda xususiyliklardan umumiyliklarga o`tish, umumiyliklar o`rtasidagi o`zaro munosabatni ochish — nazariy morfologiyaning bosh maqsadi sanaladi" [3,8;]. O`zbek tili nazariy morfologiyasining asosiy xususiyatlari, vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Til - nutq zidlanishi asosida umumiylik - xususiylik, imkoniyat - voqelik dialektik munosabatining morfologik sathda namoyon bo`lishini ko`rsatib berish;
2. Morfologiya morfologik birliklar munosabatiga tayanadi;

3. Til birliklari o`rtasidagi uch xil munosabat tadqiqot markazida bo`ladi: qatorlanish (sintagmatik) guruhlanish - (paradigmatik) — pog`onaviylik (iyerarxik). Qatorlanish — til birliklarining ketma-ket joylashuvi. Guruhlanish munosabati ma`lum birlashtiruvchi belgi asosida muayyan sinfga birlashtiruvchi birliklar o`rtasidagi munosabat sanalib, u " Fahmiy bog`lash" orqali hosil qilinadi. Pog`onaviylik — kichik birliklarning o`zidan kattaroq birliklar tarkibiga kirish munosabati. Bu munosabat butun va bo`lak aloqasini namoyon etadi. Masalan, morfema affiksial morfema bilan so`z morfemalardan tashkil topadi, morfema so`zshakl tarkibida real voqelanadi.

4. Morfologik birliklarning birlashtiruvchi va farqlovchi belgilari ularni ma`lum paradigma tarkibida zidlash asosida aniqlanadi. Shuning uchun ham har qanday grammatik paradigma zaminida zidlanish yotadi. Tilshunoslikning vazifasi ana shu zidlanish belgilarini ochishdan iborat. Bu zidlanishlar nutqiy konkret ma`nolar asosida emas, balki grammatik (morfologik) shaklning umumiy - lisoniy ma`nosi asosida quriladi. Umumiy - lisoniy ma`nolar esa o`zaro mutanosib grammatik shakllarning aloqadorligi asosida ochiladi.

Ikki son shakli ma`nolarini qiyoslab hukm chiqara olamizki, birlik son aniq miqdorni ham, noaniq miqdor (*ko`p kitob*)ni ham, birlikni ham, aniq va noaniq ko`plikni ham ifodalay oladi. Ko`plik son esa hamisha noaniq ko`plikni ifodalaydi. Mana shu noaniq ko`plikni ifodalash ko`plik sonning umumiy ma`nosi, birlikni ham, ko`plikni ham, aniqlikni ham, noaniqlikni ham ifodalay olish esa birlik sonning umumiy ma`nosidir.

Morfologik paradigmalarda shakllar mana shunday umumiy ma`nolar asosida zidlanadi. Mana shunday umumiy morfologik (grammatik) ma`nolarni ochish va paradigma a`zolarining zidlanish belgilarini tavsiflash bugungi o`zbek tili nazariy morfologiyasining tadqiq manbaidir. Bu ishga o`zbek tilshunosligi endigina

kirishdi va uning rivoji bevosita iqtidorli yoshlarning kelajakdagi faoliyatlari bilan bog`liqdir.

Morfologik shaklning mana shu usulda ochilgan umumiy ma`nosi bu formaning qo`llanilishida — sintaksisda voqelanadi. Shuning uchun morfologik shakl umumiy ma`nosi imkoniyat sifatida unda yashiringan bo`ladi. Nutqda esa u ro`yobga chiqadi va morfologiya va sintaksisning uzviy aloqadorligi, bir-biridan ajralmasligi ta`minlanadi. Morfologik shakl imkoniyat bo`lsa, sintaktik qurilma voqelanishdir. Chunonchi, *"ukamga"* so`zshaklini olib ko`raylik. Bu shaklda

- 1) lug`aviy ma`no o`zidan kichik, erkak jinsidagi bir ota-onadan bo`lgan bir avloddagi qarindosh;
- 2) ma`lum bir so`z turkumi (ot)ga mansublik;
- 3) miqdor jihatdan noaniqlik;
- 4) qandaydir boshqa so`zga tobe (to`ldiruvchi yoki hol) mavqeida kelib, harakat yoki biror narsaning unga yo`nalganligi;
- 5) I shaxsga aloqadorlik ma`nolari mujassamlangan.

Bu ma`nolarning barchasi *"ukamga"* so`zshaklida noaniq va umumiydir. Bu so`zshakli nutqda boshqa so`zlar bilan aloqadorlikda voqelanganda yuqoridagi ma`nolar muayyanlashadi. *"Kitobni ikkinchi ukamga oldim"*, *"Bu gapni kenja ukamga aytdim"*, *"Boshimni ko`tarib o`rtancha ukamga qaradim"*.

Bundan biz yana bir xulosaga kelamiz: morfologik shakl nafaqat sintaktik qo`llanishi bilan, balki lug`aviy ma`no va lug`aviy to`ldirilishi bilan ham uzviy bog`langan. Bu leksika, morfologiya va sintaksisning o`zaro uzviy aloqadorligi va tilning yaxlitligi bilan tabiatan bog`liqdir. Biz tilni, uning birliklarini turli sathlarga sun`iylik bilan ajratamiz, ayrim maqsadlarni ko`zlab ajratamiz. Haqiqatda esa ular bir butunlikda yashaydi, ularni bir-biridan ajratish mumkin

emas. Lekin har bir sath uchun faqat shu sath uchun xos bo`lgan xususiyatlarni aniqlash maqsadida biz o`rganilayotgan sath birligini boshqa sathlar tajallisidan sun'iy ravishda ozod qilishimiz kerak. Masalan: "Ahmadlar" so`zshaklida -lar qo`shimchasining ma'nosi "kitoblar" so`zshaklidagi "-lar" ma'nosidan farq qiladi. Bu farq, shubhasizki, yakka shaxs nomi bo`lgan. "Ahmad" va bir jinsdagi predmetlarning umumiy nomi bo`lgan "kitob" so`zining lug`aviy ma'nosi bilan va morfologik shakl bo`lgan ko`plik sonning umumiy morfologik ma'nosiga aloqador emas. Xuddi shunday "-ni" tushum kelishigi qo`shimchasini qabul qilgan vositasiz to`ldiruvchi quyidagi birikmalarda har xil ma'noga ega:

Uyni qurdik.

Uyni buzdik.

Uyni bezadik.

Uyni ko`rdik.

Uyni o`yladik...

Lekin bu rang-baranglik "-ni" shaklining umumiy morfologik ma'nosidan emas, balki unung qanday so`zlar bilan birikib kelgani bilan bog`liq. Tushum kelishigining umumlisoniy ma'nosi ot yoki ma'nosi toraygan so`zni o`timli fe'l bilan tobe bo`lak (vositasiz to`ldiruvchi) mavqaida bog`lashdan iborat, xolos. Shuning uchun grammatika umumiy ma'nolar bilan ham, xususiy nutqda voqelangan ma'nolar bilan ham ish ko`rganligi sababli biz bu ikki xil ma'no ustida alohida to`xtalishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mengliyev B.R. Hozirgi o'zbek tili. Morfemika. Derivatsiya. Morfologiya. II qism. Qarshi-2005.
2. Abuzalova M.Q. Hozirgi o'zbek tili. Morfologiya, 1-qism. Mustaqil so'z turkumlari. (Ma'ruza matnlari). Buxoro-2003.

3. Nurmonov A., Shahobiddinova Sh., Iskandarova Sh. va boshqalar. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. Morfologiya.-T.: Yangi asr avlodi. 2001.- 182 b.
4. O'zbek tili grammatikasi. I tom. Morfologiya. Max.muh. G'.A.Abdurahmonov va boshq. T.: Fan, 1972.-610 b.
5. Bahriddinova B.M. Hozirgi o'zbek adabiy tilidan mashqlar to'plami. II qism (Morfemika. Derivatsiya. Morfologiya), Qarshi, Nasaf n. 2005, 85 bet.